

Travma ve Anlatı. Ed. Deniz Gündođan İbriřim. İzmir: Livera, 2024.

Büşra Şengül

Doktora Öğrencisi, Bođaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0001-5801-0226, E-Mail: bussengul@gmail.com

Makale Türü / Article Type Kitap Deđerlendirme • Book Review

© Yazar(lar) / Author(s) | CC BY- 4.0

Deniz Gündođan İbriřim tarafından hazırlanan; Süreyya Evren, Hazal Bozyer, Aylin Vartanyan Dilaver, Suat Baran, Selen Erdoğan, Zeynep Uysal, Michael Rothberg, Erin McGlothlin ve Stef Craps'ın yazılarının yer aldığı *Travma ve Anlatı* 2024 yılında yayımlanmıştır. Travmanın kültürel boyutta temsilinin izlerini süren çalışma, yalnızca mevcut travma çalışmaları külliyatına deđil farklı perspektiflerden yaklaşımlara ve literatürdeki yeni açılımlara işaret etmesiyle dikkat çeker. Kitap, Deniz Gündođan İbriřim'in genel bir deđerlendirme sunan ve güncel travma çalışmaları ile seçilmiş yazıların ilişkisinin önemli keřiřimlerine deđinen bir "Giriř" bölümü ile başlar. Bu bölümün peşinden yukarıda zikredilen yazarların çalışmaları yer alır. Her bir yazı kendi içinde travmanın dille, bellekle, toplumla ya da farklı kavramlarla ilişkisini incelemeye, anlamaya ve anlatmaya çabalayan çeřitli izleklere yoğunlaşır. Edebiyat metinleri ya da sinemadan örneklerle kültürel travma¹ kavramının tıbbi ve biyolojik bir durum olmaması, kolektif ve geçirgen oluşu üzerine yoğunlaşılır.

"Giriř" bölümünde *Travma ve Anlatı*'nin ana hatları üzerinden nasıl patikalar açılacağı, ne gibi yeni bakışlar getirebileceğinden söz edilerek hafıza ile travmanın bir aradalığına vurgu yapılır. Süregiden savaşlar ve diđer tarihsel krizlerle birlikte yirmi birinci yüzyılda travmayı sadece insana özgü alımlamanın ötesine geçen travma çalışmalarının yenilikçi yaklaşımları farklı dönemlerin edebî eserlerdeki tezahürleri üzerinden incelenir. Deniz Gündođan İbriřim, yazarların ortaklaştıkları genel izleklerin bireysel, tarihsel, kolektif, çevresel ve ekolojik çerçeveler olduğunu, bu izleklerin edebiyatla yakın temaslarıyla birlikte kışkırtıcı niteliklere büründüklerini iddia eder.² Kitap, Türkçe edebiyat metinlerini de içeren ve belli bir kronolojiyi ya da çizgiyi takip etmeyen yazıların yanında, Erin McGlothlin, Michael Rothberg ve Stef Craps'ın güncel çalışmalarının çevirilerine de yer verir. Çevirilerin odağı ile "Giriř" bölümünde ele alınan dil, kültür, hikâye

¹ Kültürel travma, bir toplumun kimliğini, deđerlerini veya inançlarını sarsan yıkıcı bir olayın kolektif hafızada kalıcı iz bırakmasıdır. Bireysel deneyimleri aşarak nesiller boyunca aktarılır ve toplumun varlığını tehdit eden bir olay olarak kabul edilir. Bkz. Jeffrey C. Alexander et al., *Cultural Trauma and Collective Identity* (Oakland: University of California Press, 2004), 1.

² Deniz Gündođan İbriřim, "Giriř," *Travma ve Anlatı* içinde, ed. Deniz Gündođan İbriřim (İzmir: Livera Yayınları, 2024), 8.

anlatıcılıđı gibi özellikler travmanın Antroposen perspektiften uzaklařtırılarak yeni imkân ve pratiklerle çalıřmasının altını çizer.

“Giriř” bölümü dıřında üçü çeviri dokuz farklı yazının yer aldıđı çalıřma, yerleřik ikilikleri bozarak yerine kapsayıcılık ilkesinin gözetildiđi soruların sorulmasını, travmatik deneyimde hem kendi kendine tanıklıđı hem de edebiyatın retorik gücü ile başkalarına tanıklık edebilme imkânını sorunsallařtırır. İlk yazı olan “Travma Minyatürleri: Edebiyattan ve Sanattan Bađlar” ile Süreyya Evren okuru farklı bir okuma deneyimine sürükler ve yalnız edebiyata deđil sinema ve plastik sanatlarla da referans vererek güncel meseleler etrafında travmanın izlerini sürer. Bu yazı; Shakespeare, Michelangelo, Ari Folman, Freud, Ivan Ayvazovski gibi çeřitli isimlerin çalıřmaları bađlamında travmayı konvansiyonel konumundan çıkartmasıyla dikkat çekicidir. Aynı zamanda metin, yakın dönemde yařanan felaketlerden sonra elimizde bir travma külliyatının neden olduđu hakkında sorular sorar. Bu sorulara “yazılmadı” řeklinde bir cevap verir ve böylelikle tartıřmalı bir konuyu ortaya atmıř olur. Öne sürdüđu sebepler Türkiye’de travma yazınının durumu ve akıbeti açasından tartıřmaya elveriřlidir. Ortaya attıđı soruların yanında travmanın anlatı ile iliřkisine farklı konular, zamanlar ve perspektiflerden yaklařarak yeni düşünme biçimlerinin altını çizer. Evren’in çalıřmasıyla faile dair sorular sorulmasına da alan ačan bir metin ile karřılařmıř oluruz.

Hazal Bozyer “Reddetmenin Hazları: *Aylaklar*’da Kopuř, İnat, Hafıza” bařlıklı yazısında “ev”i odađa alarak Melih Cevdet Anday’ın *Aylaklar* romanında hafızanın kiřisel ve toplumsal olarak iç içe gečen yapısını gözler önüne serer. İmparatorluktan Cumhuriyet’e gečiř evresini bir kopuř olarak alır ve Yakup Kadri Karaosmanođlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak řinasi Hisar gibi birçoğ yazarın da bu kopuř izleđini takip ettiklerini dile getirir. Yazıda mekân bađlamında kolektif hafızanın izini, “Anday’ın bir aile tarihi üzerinden” incelediđi belirtilir. Travmatik kayıpların toplum hafızasında yarattıđı yarılmalar karřısında, ev içi ritüellerle sürdürülen iyi olma hâli; bireysel ve kolektif hafızanın örülmesi yoluyla, geleceđe dair bir umut ve kabulleniřin ifadesi olarak sunulmuřtur. Konak bir řekilde eskiye dair olanın yařatılmaya çalıřıldıđı ve travmanın içinde sađ kalmayı, tutunmayı mümkün kılan bir mekân görevindedir. Fakat konađın yıkılmasıyla geçmiřten kopuřu kabullenmede delilik, aylaklık ve hafızasızlık öne çıkarılır. Tam da burada bu kopuřun bile bir toparlanma olduđuna dikkat çekilmesiye travma içerisinde bulunan iyileřeibilme olasılıđının kültürel temsiline örnek olur.

Aylin Vartanyan’ın “Hikâyeyi Viranelikten Kurtarmak: Biberyan’ın *Karıncaların Günbatımı* Eserinde Evin Yazınla İnřası” bařlıklı yazısı, Biberyan’ın söz konusu eserinin anlatı formu olarak dahi travmatik olduđu fikrini öne sürerek başlar. Anlatıda soykırım sonrası karakterlerin yařamlarının gitgide parçalanmıř ve umutsuz bir hâle dönüřünün, “ev” ile olan bađın sorunlu olmasından kaynaklandıđı iddia edilir. Toprađından ve evinden sürgün edilen, göç etmek zorunda kalan Ermeniler için evin hiçbir zaman güvenli bir mekân olmaması geçmiř deneyimlerle ve dolayısıyla travmalarla iliřkilendirilir. Yazar hem kendisinin hem de Baret karakterinin deneyimlediđi tekinsizlik duygusunu Freud’un “uncanny” kavramıyla birlikte düşünür ve bu

kavramı hem “gizli saklı” hem de “eve ait olan” şeklinde açıklar.³ Nafia askerliği sırasında bedenine yönelik şiddetin her türlüşü onun Ermeni kimliği üzerinden “eksiltilmiş bir hayat” sahibi olmasıyla sonuçlanır. Fakat Baret karakteri travmanın yarattığı acılar ve yaraların üstesinden kendini yazarak sağaltır. Anlatı ile bedenın kesiştiği yerde edebiyatın travma temsilindeki gücü vurgulanır.

Kitabın Suat Baran’a ait dördüncü yazısı, üzerinde çok durulmayan yetim ve yetimhane anlatılarına odaklanır ve “Dolaşımdaki Travma: Yetimhane Anlatıları” başlığını taşır. Yetimhanelerin, ötekileştirilen ve normatif toplum düzeninin dışında konuşlananların mekânı olarak çifte travmayı yaratan yerler olduğu iddia edilir. Travma ve hafıza çalışmalarının yabancı literatürde dayandığı Holokost veya savaşlara buradan ve içimizden bir temel oluşturarak travmatik gerçeğin analizini yapmak bu metnin temel niyetidir. Ele aldığı metinler farklı dillerden olsa da yerli ve yabancı anlatıları harmanlamayı başaran ve bunu yaparken “bu topraklara ait olan”ın da literatüre girişini sağlayan önemli bir çalışmadır. Yetimhane anlatıları, doğrudan travmatik nitelikleri ve yazarın bu travmayı bizzat deneyimleyip deneyimlemediğine bağlı olarak iki gruba ayrılır. İlk grup anlatılarında çok boyutlu ve travmanın üstesinden gelebilme çabası içeren olumlu senaryolar olsa da ikinci grup karanlık, sert ve şiddetli anlatılardan oluşur. İlk gruptaki yetimhanelerin sağaltıcı imkânlarla sahip olmasıyla ikinci gruptaki kasvetli atmosferin yer yer kesişmesi söz konusuyken yazarın, esas meselenin edebî metinde travmanın sesi olduğunu vurgulaması önemlidir.

Yeni bir kavramsallaştırma ile “iç heyelan” ifadesini Şule Gürbüz’ün eserinden alarak “*Kıyamet Emeklisi*”nde ‘İç Heyelan’: Derli Toplu Travma” başlıklı yazıyı kaleme alan Selen Erdoğan, travma külliyyatına özgün bir katkı sağlar. Erdoğan, Şule Gürbüz’ün *Kıyamet Emeklisi* romanındaki Aziz, Nuhu ve Nazif karakterlerinin travma deneyimlerine odaklanırken anlatıda dilin imkânlarının altını çizer. Özellikle travma çalışmalarına zemin teşkil eden Batılı, beyaz, genç ve eğitilmiş orta sınıf erkeklerin deneyimlerine karşın⁴ diğer deneyimlerin görünmezliğine ve tek bir travma anlatı biçimi iddiasına karşın *Kıyamet Emeklisi* romanının güçlü bir alternatif örnek olduğunu öne sürer. Koku ve tat duyularıyla bedende açığa çıkan travma daima “dışarının onayını bekleyen”in düşüncelerinde yaralar açar. Buna “iç heyelan” demek ise istek ve arzularının hatırlattıkları aracılığıyla toplumdaki sınıfsal farkların da fark edilmesiyle kaçınılmaz hâle gelir. “İç heyelan” tanımının romanda tekrar eden travmatik unsurlardan oluşan büyük bir kursak oluşturduğu ve Nuhu’nun ne olursa olsun o bedenden çıkamadığı, dolayısıyla travmayı daima bedeninde ve zihninde deneyimlediği, açık bir yarayı dile yerleştirdiği görülür. Yine de Nuhu’da da bir sağalma ve iç heyelanlarını düzenleme hâli söz konusudur. Belki tam bir iyileşme değil ama alternatif bir düşünme ve değerlendirme vaziyetine imkân veren edebiyat temsiline işaret edilir. “İç heyelan” ve beden ilişkisinin alışıldık travma çalışmalarının perspektifleri karşısında farklı bir okuma sunduğu görülür. Selen Erdoğan buradan yola çıkarak Türkçe edebiyattaki diğer karakter

³ Aylin Vartanyan, “Hikâyeyi Viranelikten Kurtarmak: Biberyan’ın *Karıncağın Günbatımı* Eserinde Evin Yazınla İnşası,” *Travma ve Anlatı* içinde, ed. Deniz Gündoğan İbrişim (İzmir: Livera Yayınları, 2024), 93.

⁴ Selen Erdoğan, “*Kıyamet Emeklisi*’nde ‘İç Heyelan’: Derli Toplu Travma,” *Travma ve Anlatı* içinde, ed. Deniz Gündoğan İbrişim (İzmir: Livera Yayınları, 2024), 151.

temsillerinin travmatik seslerine yeni yaklařımlarla bakılabileceđini syleyerek nc bir tavır ortaya koyar.

Zeynep Uysal, travma ve ekolojinin keřiřtiđi noktada Antroposen’in dıřına ıkararak dođa ve insan dıřı ile iyileřmenin mmkn olduđuna dair nermesini “*İstasyon*’da Beklemek ya da Kazma Krekle Belleđin Kazı Alanında Bir Yolculuk” adlı yazıda aktarır. Travma alıřmalarında nemli bir isim olan Cathy Caruth’un travmanın yıllar sonra insanı avcunun iine aldıđı sylemine deđinerek⁵ hafızanın travma deneyimindeki rolne iřaret eder. ađdař İngilizce roman olan Sophie Mackintosh’un *Su Kr* ile Birgl Ođuz’un *İstasyon* romanını bu minvalde karřılařtırması dikkat ekicidir nk tam da edebiyat temsillerindeki klasik travma anlatılarına alternatif olabilecek bařka bir anlatıyı Avrupa merkezci olmayan bir metinden alır. Deniz karakterinin gemiřiyle, annesiyle ve annesinin gemiřiyle hesaplařmadan istasyonu bir eřik ya da travmanın iinden iyileřmeye dođru bir ıkıř mekni olarak grdđ fark edilir. Travmanın geniřleyen sınırlarına karřın dođadan ve birliktelikten gcn alan bir sađalma olasılıđının altı izilmiřtir. Dođanın ve post hmanist yařam imknlarının travmayı hem bireysel hem de kolektif hafızada nasıl etkileyebileceđi zerine gcl bir anlatı rneđine yer verilmiřtir. Distopik addedilen bu tarz anlatıların yanında *İstasyon* romanının farklı bir patikayı atıđı iddia edilmektedir.

Kitapta, ilk altı yazının ardından gelen  yazı teorik arka planı iřaretleyen eviri metinlerdir. Her biri, *Tramva ve Anlatı*’nın editr Deniz Gndođan İbriřim tarafından evrilmiř olan bu yazılar gncellikleri ve travma alıřmalarında farklı patikalar aılmasına n ayak olmaları aısından kıymetlidir. Michael Rothberg’in 2019 yılında ıkan *The Implicated Subject: Beyond Victims and Perpetrators* kitabından “Travma ve Mdahil zne”, Erin McGlothlin’in 2016 yılındaki “Empathic Identification and the Mind of the Holocaust Perpetrator in Fiction: A Proposed Taxonomy of Response” makalesinden “Fail Travması” blm ve Stef Craps’ın 2020 yılında bir kitap blm olarak yazdıđı “Climate Trauma” makalesi, “İklim Travması” řeklinde Trkeye kazandırılmıřtır. Bu alıřmalarda Freudyen bakıř aısından saparak yeni kavramsallařtırmalarla travma anlatılarının sanat eserlerinde yeni biimler ve odaklar retmesine iliřkin yaklařımlar ele alınır. Yalnız travma sonrası deđil travma ncesini de ele alıp insanmerkezcilikten ıkan ve gncelde travmaya, evreye, yařama dair sorulacak sorulara ıřık tutan metinlerle karřılařırız.

Travma alıřmalarının odak noktası ođunlukla kurban kavramıdır. Deneyimlenen řiddet ve ktlk; kurbanın edilgenliđi, failin eyleyciliđi ve mdahil znelerin de etkin rol oynamasıyla ortaya ıkar. Rothberg evirisi olan “Travma ve Mdahil zne” blmnde mdahil znenin hangi katmanlarda travmaya dahil olduđu zerinde durulur. Mdahil zneler tam anlamıyla řiddete bařvurmayan, ktlk yapmayan bir pozisyonda grlseler de travmadan kazan sađlayabilenler olarak ele alınır. Yazar, Fransız ynetmen Michel Haneke’nin *Cache* (2005) adlı filmindeki Georges karakterini mdahil zne olarak ele alıp Majid’in hayatındaki travmatik olaylardaki

⁵ Zeynep Uysal, “*İstasyon*’da Beklemek ya da Kazma Krekle Belleđin Kazı Alanında Bir Yolculuk,” *Travma ve Anlatı* iinde, ed. Deniz Gndođan İbriřim (İzmir: Livera Yayınları, 2024), 183.

dolaylı etkisine odaklanır. Filmde Georges'un olay, toplumsal gruplar ve üretim biçimleri⁶ bakımından tüm boyutlara bir şekilde müdahil olduğu ve Majid'in ailesi ile birlikte geçmişten bugüne deneyimlediği travmaların ardında her bir unsurun görüldüğü vurgulanır. Rusya–Ukrayna ya da İsrail–Filistin savaşı gibi günümüz toplumsal ve global vahşet olayları esnasında tüm dünya halklarının boykota katılıp katılmama konusundaki tartışmaları da müdahil özne kavramına dayandırılabilir. Bir şiddete veya kötülüğe ne derece dahil oluruz, kendimizi nerede konumlandırmalıyız gibi çeşitli sorular hem kolonyal, kolektif ve global hem de bireysel, çevresel ve ahlaki boyutlarda travmatik deneyimleri daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

“Fail Travması” gibi sorunlu olabilecek bir alana odaklanan bir sonraki bölüm, şiddet eyleyenin acı çekmesi gibi rahatsız edici bir konuya neden yaklaşılmadığına odaklanır. Freud temelli travma çalışmalarında ya da Birinci Dünya Savaşı sırasında travmaya artık tıbbi değil psikiyatrik bir alan olarak yaklaşan çalışmalarda, şiddetin aracı olan asker failler gözlemlenmeye başlanır. Travma sonrası stres bozukluğu kavramı, bilhassa şiddet failleri için ortaya çıkmıştır ve sonuç olarak bu alana da eğilimesi gerektiği anlaşılmıştır fakat yine de net bir tanımlama içerdiği söylenemez. Fail, travmatik ihlalin ardından benlik imgesini korumak için kaçınma stratejileri geliştirebilir ve bunun sonucunda da ayrışma (*dissociation*) yaşayabilir. Bu durum, failin şiddet eylemini bir gözlemci gibi deneyimlemesi (*duyarsızlaşma*) ya da gerçekdışı hissetmesi (*derealization*) şeklinde de ortaya çıkabilir. Bir şekilde fail benliğiyle kriz yaşayacak ve belki de travmayı kurbandan önce ve sonra da deneyimlemeye devam edecektir. Ayrışma ve gerçek dışılık duygusu dahi birer travma belirtisi olabilirken fail özne, yine müphem bir pozisyonda kalır. Yazıda, bu kritik ve hassas konunun travma meselesine daha geniş bir yerden bakabilmek için önemli olduğu vurgulanır. Travma çalışmalarındaki normatif ve geleneksel yaklaşımların, travmanın akışkan ve geniş bir ağ içinde örülen yapısına karşın ele alınmayan fail özne gibi dışarıda olan ve pek de önemsenmeyen insan dışına da açılması gerektiği vurgulanır.

Son bölümdeyse Stef Craps'dan çevrilen “İklim Travması” metni yer alır. Doğal olaylar, ekolojik yıkım ve artan sanayi çalışmalarının iklime etkisi göz ardı edilemeyecek boyutlara gelmiştir. Beden ve zihin sağlığı üzerinde ekolojik değişikliklerin etkisi de stres, depresyon, kaygı ve benzeri duygulara ve neticesinde travmalara sebep olmaya başlamıştır. İklim kaynaklı bir sıkıntının varlığını ele alan Craps, kimi rapor sonuçlarına başvurarak iklim değişikliklerinin insanları topyekûn maruz bıraktığı gelecek travmasına dikkat çeker. Kavramsal olarak Antroposen'in sebep olduğu acıyı ve psikolojik sıkıntıyı tanımlamak adına Timothy Clark'ın “Antroposen bozukluğu” terimi⁷ öne çıkarılır. Antroposentrik anlayışta her şeye muktedir insanın elinde olmayan ve kendisini gelecekte umutsuz ve tehlike içinde bırakabilecek ekolojik sorunlar travma öncesi bir stres ile kendini gösterir. Yazarın edebi anlatılar aracılığıyla sunduğu örnekler (James Joyce'un *Ulysses*'i ve Ford Madox Ford'un *Parade's End*'i) travma öncesi stres bozukluğunun, yaklaşan felaketlere dair incelenebilir anlatılar olarak ele alınmasına imkân tanır.

⁶ Michael Rothberg, “Travma ve Müdahil Özne,” çev. Deniz Gündoğan İbrişim, *Travma ve Anlatı* içinde, ed. Deniz Gündoğan İbrişim (İzmir: Livera Yayınları, 2024), 215.

⁷ Stef Craps, “İklim Travması,” çev. Deniz Gündoğan İbrişim, *Travma ve Anlatı* içinde, ed. Deniz Gündoğan İbrişim (İzmir: Livera Yayınları, 2024), 242.

Geleceęe dair belirsizlik ve felaket ihtimalleri doğanın kendisine ve insan dıřı kabul edilene kadar genişler. Sonuç olarak travma öncesi stresin yaralayıcılıęı travmanın sınırlarının ne kadar geniş olduęunu ortaya çıkarır. Bu çalıřmalar neticesinde insan bedeninin iktidarını sarsarak doğanın, eřyanın ve insan ötesinin de yasının tutulabileceęi, bunların da travmaya maruz kalabileceęi iddiası da öne sürölmüş olur.

Travma ve Anlatı, Türkçe literatüre bir başvuru kitabı olarak kapsayıcı, özgün ve güncel bir katkı sunar. Yerleşik travma çalıřmalarının ötesine geçer ve yeni patikalar açar, hem telif çalıřmalar hem çeviri edebiyattan örnekler yoluyla yeni kavramları okurla buluşturur. Edebiyattaki travma anlatılarının gücünü, sorular sordurabilme imkânını gözeten bu çalıřma, aynı zamanda travma ve iyileşme üzerine eğilerek çeşitli metinlerle diyaloga girer. Bu açılar üzerinden değerlendirildiğinde kitabın niyetini gerçekleřtirdięi söylenebilir.

Kaynakça

- Alexander, Jeffrey C., Ron Eyerman, Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, and Piotr Sztompka. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Oakland: University of California Press, 2004.
- Bozyer, Hazel. “Reddetmenin Hazları: Aylaklarda Kopuş, İnat, Hafıza.” *Travma ve Anlatı* içinde, editör Deniz Gündoęan İbriřim, 55-85. İzmir: Livera Yayınları, 2024.
- Craps, Stef. “İklim Travması.” Çeviren Deniz Gündoęan İbriřim. *Travma ve Anlatı* içinde, editör Deniz Gündoęan İbriřim, 242-260. İzmir: Livera Yayınları, 2024.
- Erdoęan, Selen. “*Kıyamet Emeklisi*’nde ‘İç Heyalan’: Derli Toplu Travma.” *Travma ve Anlatı* içinde, editör Deniz Gündoęan İbriřim, 151-177. İzmir: Livera Yayınları, 2024.
- Gündoęan İbriřim, Deniz. “Giriş.” *Travma ve Anlatı* içinde, editör Deniz Gündoęan İbriřim, 7-28. İzmir: Livera Yayınları, 2024.
- Rothberg, Michael. “Travma ve Müdahil Özne.” Çeviren Deniz Gündoęan İbriřim. *Travma ve Anlatı* içinde, editör Deniz Gündoęan İbriřim, 201-221. İzmir: Livera Yayınları, 2024.
- Uysal, Zeynep. “*İstasyon*’da Beklemek ya da Kazma Kürekle Belleęin Kazı Alanında Bir Yolculuk.” *Travma ve Anlatı* içinde, editör Deniz Gündoęan İbriřim, 178-200. İzmir: Livera Yayınları, 2024.
- Vartanyan, Aylin. “Hikâyeyi Viranelikten Kurtarmak: Biberyan’ın *Karıncaların Günbatımı* Eserinde Evin Yazınla İnşası.” *Travma ve Anlatı* içinde, editör Deniz Gündoęan İbriřim, 86-116. İzmir: Livera Yayınları, 2024.